

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO:

CURSO: MICROECONOMIA I	SEMESTRE/ANO: 1º/2020
COMPONENTE CURRICULAR: Pós-Graduação em Economia	
PROFESSOR(A): ROGÉRIO MAZALI	
E-MAIL: rmazali@unb.br	

2. EMENTA

A disciplina é dividida em duas partes. Na primeira estudaremos a Teoria do Consumidor e a Teoria do Produtor. Na segunda estudaremos Equilíbrio Parcial e Equilíbrio Geral.

3. CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO EGRESSO

Os egressos do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade de Brasília possuem perfil diversificado, atuando profissionalmente em carreiras do setor público, empresas do setor privado e instituições acadêmicas de ensino e pesquisa. Em geral, o envolvimento com atividades de pesquisa é uma característica comum que perpassa a atuação profissional dos mestres e doutores em seus diversos ramos de atividade. Predomina, porém, a atuação em órgãos públicos por ser o Distrito Federal a sede da administração pública federal, que é o principal empregador da mão-de-obra local. Especificamente, o instrumental desenvolvido no curso colocará o estudante em contato com um instrumental analítico moderno, utilizado em diversas áreas de estudo em economia. Dessa forma, o Programa de Economia da Universidade de Brasília prepara os seus egressos para atuar profissionalmente em carreiras nobres tanto do setor público quanto setor privado, apresentando como diferencial uma sólida formação acadêmica em nível de Pós-graduação Stricto Sensu em Economia.

4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Este primeiro curso de microeconomia tem por objetivo apresentar aos alunos os conceitos fundamentais da microeconomia moderna. Apesar da aplicabilidade do material a ser estudado, a ênfase do curso será no entendimento dos instrumentos usados na área.

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da

FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

5. CONTEÚDO

PARTE 0 – INTRODUÇÃO.

PARTE 1 – TEORIA DO CONSUMIDOR (capítulos 1 e 2)

- Restrição orçamentária.
- Preferências e Utilidade.
- O Problema (Primal) do Consumidor, Demandas Marshallianas.
- Exemplos, Condições de Segunda Ordem.
- Propriedades Importantes, Elasticidade-preço.
- Bens Necessários e de Luxo, Elasticidade-renda, Propriedades.
- Problema (Dual) do Consumidor, Função Dispendio, Demandas Hicksianas.
- Condições de Segunda Ordem, Dualidade.
- Equação de Slutsky, Efeitos Renda e Substituição, Efeito Substituição de Slutsky.
- Renda Endógena, Oferta de Trabalho, Escolha Intertemporal.
- Excedente do Consumidor, Variação Compensadora e Variação Equivalente.
- Preferência Revelada.
- Incerteza.

PARTE 2 – TEORIA DA FIRMA (capítulo 3)

- Tecnologia, Função de Produção, Taxa Técnica de Substituição.
- Elasticidade de Substituição, Economias de Escala, Curto e Longo Prazo.
- Maximização do Lucro, Demandas por Insumos Incondicionais, Condições de Segunda Ordem.
- Propriedades da Função Lucro, das Funções de Demandas e da Função de Oferta.
- Análise de Curto Prazo, Princípio de LeChatelier, Lucratividade Revelada.
- Minimização de Custos, Função Custo, Condições de Segunda Ordem.
- Dualidade na produção.
- Minimização de Custos Revelada, Função Custo no Curto Prazo, Rendimentos de escala e Função Custo.
- Tipos de Custos, Geometria das Funções Custos, Custo Marginal e Custo Médio, Custos de Longo Prazo.
- Oferta da Firma Competitiva, Competição Perfeita.

PARTE 3 – EQUILÍBRIO PARCIAL (capítulo 4)

- Competição perfeita.
- Oligopólio de Cournot.
- Oligopólio de Bertrand.
- Competição monopolística.
- Análise de bem-estar.

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da

FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

FACE | Faculdade de Economia, Administração Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas

PARTE 4 – EQUILÍBRIO GERAL (capítulo 5)

- Equilíbrio em uma economia de trocas.
- Caixa de Edgeworth.
- Existência de equilíbrio. Unicidade do equilíbrio.
- Equilíbrio em economias com produção.
- Primeiro e Segundo Teoremas de Bem-estar.
- Núcleo.
- Equilíbrio Geral com incerteza. Equilíbrio de Radner.

6. AVALIAÇÃO

A nota final será a média ponderada dos resultados de duas provas, valendo 10 (dez) pontos cada uma. O conteúdo e o peso de cada prova são descritos a seguir:

Conteúdo	Total	Peso		
Prova 1		caps. 1,2 e 3	10	50%
Prova 2		caps. 4 e 5	10	50%

O aluno que não comparecer a alguma prova terá direito a reposição única no fim do semestre, se o seu caso for previsto em lei (ausência por motivo de doença, com apresentação de atestado médico, etc.). A matéria da prova de reposição corresponde a toda a matéria do curso. Não serão dados trabalhos extras para recuperação de notas.

7. BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

Jehle, Geoffrey e Reny, Philip (2000). *Advanced Microeconomic Theory*. Second edition, Addison Wesley.

Kreps, D. (1990) *A Course in Microeconomic Theory*. Harvester Wheatsheaf.

Mas-Colell, A., Whinston, M. e Green, J. (1995) *Microeconomic Theory*. Oxford University Press.

Varian, Hal (1992) *Microeconomic Theory*, Third Edition. Norton, New York.

COMPLEMENTAR:

Afriat, S. (1967) The construction of utility functions from expenditure data. *International Economic Review* 8: 67-77.

Allais, M. (1953) Le comportement de l'homme rationnel devant le risque, critique des postulats et axiomes de l'école américaine. *Econometrica* 21: 503-46.

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da

FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

FACE | Faculdade de Economia, Administração
Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas

Anscombe, F. & Aumann, R. (1963) A definition of subjective probability. *Annals of Mathematical Statistics* 34: 199-205.

Arrow, K. (1959) Rational Choice Functions and orderings. *Econometrica* 26: 121-127.

Arrow, K. & Debreu, G. (1954) Existence of equilibrium for a competitive economy. *Econometrica* 22: 265-90.

Arrow, K. (1962) The economic implications of learning by doing. *Review of Economic Studies* 29: 155-73.

Arrow, K. (1964) The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing. *Quarterly Journal of Economics* 31: 91-96.

Arrow, K. (1970) *Essays in the Theory of Risk Bearing*. Chicago, Markham.

Becker, G. (1978) *The Economics Approach to Human Behavior*. University Of Chicago Press.

Becker, G. (1962) Irrational behavior and economic theory. *Journal of Political Economy* 70:1-13.

Blackorby, C., Primont, D. e Russell, R. (1989) Will the real elasticity of substitution please stand up? *American Economic Review* 79: 882-888.

Chiappori, P. (1992) Collective labor supply and welfare. *Journal of Political Economy* 100: 437-67.

Chipman, J. e Moore, J. (1980) Compensating variation, consumer's surplus, and welfare. *American Economic Review* 70: 933-948.

Coase, R. H. (1937) The Nature of the Firm. *Economica*, Vol. 4, 16. pp. 386-405.

Cook, P. (1972) A one-line proof of the Slutsky equation. *American Economic Review* 42, 139.

Deaton, A. e Muellbauer, J. (1980) *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge University Press.

Diamond, P. e Stiglitz, J. (1974) Increases in risk and in risk aversion. *Journal of Economic Theory* 8: 337-60.

Debreu, G. (1959) *Theory of Value*. New York: Wiley.

Ellsberg, D. (1961) Risk, ambiguity, and the Savage axioms. *Quarterly Journal of Economics* 75: 643-69.

Friedman, M. e Savage, L. (1948) The utility analysis of choices involving risk. *Journal of Political Economy* 56: 279-304.

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da

FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

- Friedman, M. e Savage, L. (1952) The expected utility hypothesis. *Journal of Political Economy* 60: 463-74.
- Hart, O. (1985) Monopolistic competition in the spirit of Chamberlin: a general model. *Review of Economic Studies* 52: 529-46.
- Hayek, F. A. Von (1937) Economics and Knowledge. *Economica* 4: 33-54.
- Herstein, I, e Milnor, J. (1953) An axiomatic approach to measurable utility. *Econometrica* 21: 291-97.
- Hildenbrand, W. (1983) On the "law of demand". *Econometrica* 51: 997-1020.
- Hothakker, H. (1955) Pareto distributions and the Cobb-Douglas production function. *Review of Economic Studies* 25-31.
- Hothakker, H. (1956) Economics and biology: specialization and speciation. *Kyklos* 9:181-89.
- Kahneman, D. e Tversky, A. (1979) Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica* 47: 263-91.
- Knight, F (1931) The Economic Organization. A.M. Kelley
- Kihlstrom, R., Mas-Colell, A. e Sonnenschein H. (1976) The demand theory of the weak axiom of revealed preference. *Econometrica* 44: 971-78.
- Lancaster, K. (1966) A new approach to consumer theory. *Journal of Political Economy* 74: 132-57.
- Lazear, Edward (2000) Economic Imperialism. *Quarterly Journal of Economics* 115: 99-146.
- Machina, M. (1987) Choice under uncertainty: problems solved and unsolved. *Journal of Economic Perspectives* 1: 121-54.
- McCloskey, D. (1983) The Rethoric of Economics. *Journal of Economic Literature* 21: 481-517.
- Mussa, M. (1968) External and internal adjustment costs and the theory of aggregate and firm investment. *Economica* 36: 511-29.
- Pindyck, R. (1991) Irreversibility, uncertainty, and investment. *Journal of Economic Literature* 1110-52.
- Pratt, J. (1964) Risk Aversion in the small and in the large. *Econometrica* 32: 122-36.
- Radner, R. (1972) Existence of equilibrium of plans, prices, and price expectations. *Econometrica* 40:289-

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da

FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

303.

Rothschild, M. e Stiglitz, J. (1970) Increasing risk I: a definition. *Journal of Economic Theory* 2:225-43.

Rothschild, M. e Stiglitz, J. (1971) Increasing risk II: its economic consequences. *Journal of Economic Theory* 3: 66-84.

Samuelson, P. (1948) Consumption theory in terms of revealed preference. *Econometrica* 15: 243-53.

Samuelson, P. (1974) Complementarity: an essay on the 40th anniversary of the Hicks-Allen revolution in demand theory. *Journal of Economic Literature* 64, 1255-89.

Savage, L. (1954) *The Foundations of Statistics*. New York: Wiley.

Schmeidler, D. (1989) Subjective Probability and Expected Utility without Additivity. *Econometrica* 57: 571-87.

Silberberg, E. (1974) A revision of comparative statics methodology in economics. *Journal of Economic Theory* 7: 159-72.

Smith, A. (1999) *A riqueza das nações*, Vol. 1. Editora Calouste Gulbenkian.

Stigler, G. (1951) The division of labor is limited by the extent of the market. *Journal of Political Economy* 59: 185-93.

Tirole, J. (1988) *The Theory of Industrial Organization*. Cambridge, MIT Press.

Tversky, A. & Kahneman, D. (1986) Rational Choice and the framing of decisions. *Journal of Business* 59: S251-78.

Varian, Hal (2006) *Microeconomia*, 7a edição, Editora Campus.

Vixes, X. (1987) Small income effects: a Marshallian theory of consumer surplus and downward sloping demand. *Review of Economic Studies* 54: 87-103.

Von Neumann, J. e Morgenstern, O. (1944) *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

Willig, R. (1976) Consumer's surplus without apology. *American Economic Review* 66: 589-97.

Young, A. (1928) Increasing returns and economic progress. *Economic Journal* 38: 527-42.

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da

FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

Universidade de Brasília

FACE | Faculdade de Economia, Administração Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas

ACERVO DIGITAL:

Google Scholar: <https://scholar.google.com.br/>.
JSTOR: <http://www.jstor.org/>.
SSRN: <https://www.ssrn.com/en/>.
Research Gate: <https://www.researchgate.net/home>.

8. OBSERVAÇÕES

- 1) O plano de ensino corrente é apenas temporário, e passível de modificações. Por favor cheque sempre para ver se está com a versão atualizada do plano de ensino.
- 2) Material didático, notas de listas de exercícios e soluções das mesmas, assim como anúncios com respeito a assuntos pertinentes ao curso, como, por exemplo, atualizações do plano de ensino, serão postadas on-line no endereço <http://www.rmazali.com>. É de responsabilidade do aluno checar periodicamente o website para se manter atualizado de assuntos pertinentes ao curso.
- 3) Se o aluno desejar, poderá pedir trancamento da matéria até à data limite oferecida pelo departamento ou até o período anterior à segunda prova, se for possível trancamento nessa data. Se o aluno fizer a segunda prova, não será mais possível trancar a disciplina.
- 4) A matéria do curso é construída em blocos. O entendimento da primeira parte, a Teoria do Consumidor e Teoria da Firma, é crucial para o entendimento da segunda parte, Equilíbrio Parcial e Equilíbrio Geral. Logo, é fortemente recomendada a dedicação ao curso desde o seu início. Este é um curso difícil e complexo, que exige o estudo constante da matéria. Como não há a menor possibilidade de trabalhos extras ou recuperação de notas, além das oportunidades descritas acima, uma boa nota na primeira prova costuma indicar sucesso na disciplina.

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da

FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

FACE | Faculdade de Economia, Administração Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas

Plano de Trabalho Semestral			
Aula	Data	Conteúdo/Tema	Metodologia/ Recursos/ Avaliação
1.	10/03	Introdução; Restrição orçamentária	Aula Expositiva
2.	12/03	Preferências e Utilidade	Aula Expositiva
3.	17/03	Problema (Primal) do Consumidor, Demandas Marshallianas	Aula Expositiva
4.	19/03	Exemplos, Condições de Segunda Ordem	Aula Expositiva
5.	24/03	Propriedades Importantes, Elasticidade-preço	Aula Expositiva
6.	26/03	Bens Necessários e de Luxo, Elasticidade-renda, Propriedades	Aula Expositiva
7.	31/03	Problema (Dual) do Consumidor, Função Dispêndio, Demandas Hicksianas	Aula Expositiva
8.	02/04	Condições de Segunda Ordem, Dualidade	Aula Expositiva
9.	07/04	Equação de Slutsky, Efeitos Renda e Substituição, Efeito Substituição de Slutsky	Aula Expositiva
10.	09/04	Renda Endógena, Oferta de Trabalho, Escolha Intertemporal	Aula Expositiva
11.	14/04	Excedente do Consumidor, Variação Compensadora e Variação Equivalente	Aula Expositiva
12.	16/04	Preferência Revelada	Aula Expositiva
13.	23/04	Incerteza	Aula Expositiva
14.	28/04	Primeira Avaliação	Prova Escrita
15.	30/04	Tecnologia, Função de Produção, Taxa Técnica de Substituição	Aula Expositiva
16.	05/05	Elasticidade de Substituição, Economias de Escala, Curto e Longo Prazo	Aula Expositiva
17.	07/05	Maximização do Lucro, Demandas por Insumos Incondicionais, Condições de Segunda Ordem	Aula Expositiva
18.	12/05	Propriedades da Função Lucro, das Funções de Demandas e da Função de Oferta	Aula Expositiva
19.	14/05	Análise de Curto Prazo, Princípio de LeChatelier, Lucratividade Revelada	Aula Expositiva
20.	19/05	Minimização de Custos, Função Custo, Condições de Segunda Ordem	Aula Expositiva
21.	21/05	Dualidade na produção	Aula Expositiva
22.	26/05	Minimização de Custos Revelada, Função Custo no Curto Prazo, Rendimentos de escala e Função Custo	Aula Expositiva
23.	28/05	Tipos de Custos, Geometria das Funções Custos, Custo Marginal e Custo Médio,	Aula Expositiva

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)

FACE | **Faculdade de Economia, Administração
Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas**

		Custos de Longo Prazo	
24.	02/06	Oferta da Firma Competitiva, Competição Perfeita	Aula Expositiva
25.	04/06	Competição perfeita; Análise de bem-estar	Aula Expositiva
26.	09/06	Oligopólio de Cournot; Oligopólio de Bertrand; Competição monopolística	Aula Expositiva
27.	16/06	Equilíbrio em uma economia de trocas; Caixa de Edgeworth	Aula Expositiva
28.	18/06	Existência de equilíbrio; Unicidade do equilíbrio	Aula Expositiva
29.	23/06	Equilíbrio em economias com produção	Aula Expositiva
30.	25/06	Primeiro e Segundo Teoremas de Bem-estar; Núcleo	Aula Expositiva
31.	30/06	Equilíbrio Geral com incerteza; Equilíbrio de Arrow-Debreu; Equilíbrio de Radner	Aula Expositiva
32.	02/07	Segunda Avaliação	Prova Escrita

Departamento de Economia

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro - Prédio da FACE Asa Norte - CEP: 70910-900 - Brasília - DF

Horário de Atendimento: 08h00 às 18h00

Telefones:

Fones: +55(61)3107-0743/0744/0745/0746 (Graduação)

Fones: +55(61)3107-0775 (Pós-Graduação)